

Роман ЗАДОРЖНИЙ

студент групи ОЕБ-24-1Л(М)д

Київський національний університет архітектури і будівництва

Науковий керівник:

Наталія КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

Аналіз фінансових показників та ефективності інвестиційних проєктів є ключовим етапом оцінки інвестиційної діяльності, оскільки дозволяє визначити рентабельність вкладеного капіталу, окупність проєктів і потенційні ризики. Цей аналіз базується на комплексному вивченні фінансових результатів окремих проєктів і портфеля компанії в цілому, включаючи доходи, витрати, структуру фінансування та ефективність управління ресурсами.

Першим кроком у проведенні аналізу є оцінка структури доходів і витрат за проєктами. Доходи формуються від продажу житлових і комерційних площ, оренди комерційних об'єктів та надання супутніх послуг. Витрати включають будівельні матеріали, оплату праці, витрати на техніку та обладнання, проєктування, отримання дозволів, маркетингові та адміністративні витрати. Вивчення співвідношення доходів і витрат дозволяє визначити валовий прибуток та оцінити економічну ефективність проєкту [1].

Для оцінки ефективності інвестицій застосовуються основні фінансові показники, такі як рентабельність інвестицій, чистий прибуток, період окупності проєкту, внутрішня норма прибутку (IRR) і дисконтований період окупності. Рентабельність інвестицій дозволяє оцінити відсоток прибутку від вкладеного капіталу, а чистий прибуток відображає абсолютний фінансовий результат. Період окупності показує, за який термін вкладення капіталу повертається, що особливо важливо для планування довгострокових проєктів. IRR дозволяє порівнювати ефективність різних проєктів незалежно від обсягу інвестицій, а дисконтований період окупності враховує вартість грошей у часі та ризики інфляції [2].

Аналіз фінансування проєктів включає оцінку співвідношення власних і залучених коштів. Власні кошти компанії дозволяють забезпечити стабільність проєкту і знизити залежність від зовнішніх джерел фінансування, тоді як кредити та інвестиції партнерів дозволяють збільшити обсяг реалізованих проєктів і прискорити терміни будівництва. Оптимальне співвідношення джерел фінансування підвищує ефективність використання капіталу та знижує фінансові ризики.

У науковій літературі та практиці управління виділяють кілька груп методів оцінки ефективності інвестицій: класичні фінансові, сучасні ризик-

орієнтовані та інноваційні, які враховують невизначеність і динамічність зовнішнього середовища.

До найбільш поширених інструментів належать показники дисконтованих грошових потоків:

- чиста приведена вартість – визначає різницю між приведеними доходами і витратами. Позитивне значення NPV свідчить про доцільність інвестицій;

- внутрішня норма дохідності – відображає норму прибутковості, за якої дисконтовані доходи дорівнюють витратам;

- індекс рентабельності – співвідношення приведених доходів до інвестиційних витрат;

- дисконтований період окупності – час, необхідний для повернення вкладених коштів з урахуванням дисконтування [3].

Застосування цих методів у девелоперських проєктах дозволяє отримати кількісну оцінку їхньої фінансової ефективності, проте вони часто не враховують соціально-економічний ефект, вплив макроекономічних ризиків чи динаміку попиту на нерухомість

Важливим аспектом є також аналіз витрат та контроль бюджету на всіх етапах проєкту. Девелоперські компанії використовують сучасні технології планування та контролю ресурсів, що дозволяє своєчасно виявляти перевитрати, коригувати графіки виконання робіт і оптимізувати використання матеріалів, трудових і технічних ресурсів. Це сприяє підвищенню економічної ефективності проєктів і зниженню ризику перевищення бюджету.

Оцінка ефективності інвестицій у девелоперських проєктах є ключовим етапом у прийнятті управлінських рішень, оскільки дозволяє інвесторам і девелоперам визначити доцільність вкладення капіталу, оптимізувати структуру фінансування та мінімізувати ризики. На відміну від традиційних інвестиційних проєктів, девелоперські характеризуються більшою капіталомісткістю, довгостроковістю та багатофакторністю, що вимагає застосування комплексних методологічних підходів до їх оцінки [4].

Для комплексної оцінки ефективності інвестицій проводиться порівняння фактичних фінансових результатів із запланованими показниками, що дозволяє визначити рівень досягнення стратегічних цілей компанії. Також здійснюється аналіз ризиків, включаючи коливання ринку нерухомості, зміни цін на будівельні матеріали та економічну нестабільність. На основі цього аналізу приймаються управлінські рішення щодо коригування проєктів, оптимізації витрат і розробки стратегій для підвищення рентабельності [3].

Таким чином, аналіз фінансових показників та ефективності інвестиційних проєктів є системним процесом, що включає оцінку доходів і витрат, фінансових показників, структури фінансування та управління ризиками. Це дозволяє забезпечити прозорість і контроль інвестиційної діяльності, підвищити рентабельність проєктів, скоротити терміни окупності та

створити підґрунтя для подальшого розвитку компанії на ринку житлової та комерційної нерухомості України.

Література:

1. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. Cengage Learning, 2014.
2. Савчук В. П. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2017.
3. Герасименко О. О. Управління інвестиційними ризиками девелоперських проєктів. Економіка та держава. 2019. №11. С. 45–49.
4. Міщенко В. І. Оцінка ефективності інвестицій у нерухомість: сучасні методи та підходи. Фінанси України. 2020. №6. С. 77–89.